

IMPROVING THE LINK BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND SELF-
CONFIDENCE IN UNIVERSITY STUDENTS

Botirova Gulbaxor Musurmon qizi

Asia International University, 1st year master's student

Abstract. Here, the issues of physical activity and self-confidence of university students are analyzed based on scientific and theoretical sources. The purpose of the study is to substantiate the impact of physical activity on the medical condition of students, the level of self-confidence, and ways to effectively develop this relationship by comparing scientific studies conducted by different authors. The article presents data and information from scientific literature, and sheds light on the comparative reconstruction of scientific views on the impact of regular physical activity on students' self-development, physical development, social activity, and personal development. The methodologies and production criteria used in various productions were compared. The analysis shows that in scientific research, self-confidence and well-being indicators are higher in students with high physical activity. At the same time, some studies have noted that the effectiveness of physical activity depends on the regularity, form of training, and motivation of students. The article summarizes organizational and pedagogical approaches that serve to strengthen the connection between physical activity and self-confidence, and puts forward scientific conclusions on promoting a healthy lifestyle in higher education institutions and supporting the psychological development of students. The results of this analysis serve as a theoretical basis for further improving physical education and sports activities in universities.

Keywords: university students, physical activity, self-confidence, psychological development, healthy lifestyle, physical education

UNIVERSITET TALABALARI JISMONIY FAOLLIGI VA O'ZIGA BO'LGAN
ISHONCHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI TAKOMILLASHTIRISH

Botirova Gulbaxor Musurmon qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti, 1-kurs magistratura talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada universitet talabalari jismoniy faolligi va o'ziga bo'lgan ishonchi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalasi mavjud ilmiy tadqiqotlar va nazariy manbalar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi turli mualliflar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar natijalarini qiyoslash orqali jismoniy faollikning talabalarning psixologik holati, xususan o'ziga bo'lgan ishonch darajasiga ta'sirini aniqlash hamda ushbu bog'liqlikni samarali rivojlantirish yo'llarini asoslashdan iborat. Maqolada xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar tahlil qilinib, jismoniy faollik bilan muntazam shug'ullanish talabalarning o'zini baholashi, psixologik barqarorligi, ijtimoiy faolligi va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi haqidagi ilmiy qarashlar qiyosiy jihatdan yoritildi. Shuningdek, turli tadqiqotlarda qo'llanilgan metodik yondashuvlar va baholash mezonlari o'zaro solishtirildi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, aksariyat ilmiy tadqiqotlarda jismoniy faollik darajasi yuqori bo'lgan talabalarda o'ziga bo'lgan ishonch va psixologik farovonlik ko'rsatkichlari yuqoriroq ekanligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, ayrim tadqiqotlarda jismoniy faollikning samaradorligi mashg'ulotlarning muntazamligi, shakli va talabalarning motivatsiyasiga bog'liqligi qayd etilgan. Maqolada jismoniy faollik va o'ziga bo'lgan ishonch o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirishga xizmat qiluvchi tashkiliy-pedagogik yondashuvlar umumlashtirilib, oliy ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va talabalarning psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ilmiy xulosalar ilgari surildi. Ushbu tahlil natijalari universitetlarda jismoniy tarbiya va sport faoliyatini yanada takomillashtirish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: universitet talabalari, jismoniy faollik, o'ziga ishonch, psixologik rivojlanish, sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya

**УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ И
УВЕРЕННОСТЬЮ У СЕБЕ У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА**

Батырова Гульбахор Мусурмон кызы

Азиатский международный университет, студент

1-го курса магистратуры

Аннотация. В данной статье анализируется взаимосвязь между физической активностью и самооценкой студентов университетов на основе существующих научных исследований и теоретических источников. Главная цель исследования – сравнение результатов научных исследований, проведенных различными авторами, и определение влияния физической активности на психологическое состояние студентов, в частности, на уровень самооценки, а также обоснование способов эффективного развития этой взаимосвязи. В статье анализируются данные, представленные в зарубежной и отечественной научной литературе, и сравнительно освещаются научные взгляды на то, что регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на самооценку студентов, психологическую устойчивость, социальную активность и личностное развитие. Также сравниваются методологические подходы и критерии оценки, используемые в различных исследованиях. Результаты анализа показывают, что большинство научных исследований подчеркивают, что студенты с высоким уровнем физической активности обладают более высокой самооценкой и психологическим благополучием. В то же время, некоторые исследования отмечают, что эффективность физической активности зависит от регулярности, формы тренировок и мотивации студентов. В статье обобщены организационно-педагогические подходы, способствующие укреплению связи между физической активностью и уверенностью в себе, и выдвинуты научные выводы о пропаганде здорового образа жизни в высших учебных заведениях и поддержке психологического развития студентов. Результаты данного анализа служат теоретической основой для дальнейшего совершенствования физической культуры и спортивной деятельности в университетах.

Ключевые слова: студенты университетов, физическая активность, уверенность в себе, психологическое развитие, здоровый образ жизни, физическое воспитание

Kirish

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida universitet talabalari jismoniy va psixologik farovonligini ta'minlash muhim pedagogik va ijtimoiy vazifalardan biri hisoblanadi. Akademik yuklamalarning ortib borishi, harakatsiz turmush tarzi va stress omillarining kuchayishi talabalarning nafaqat jismoniy faolligini, balki ularning psixologik holati va o'ziga bo'lgan ishonchini ham salbiy ta'sir ostida qoldirmoqda. Shu sababli talabalarning jismoniy faolligini oshirish va uning shaxsiy-psixologik rivojlanish bilan bog'liqligini o'rganish dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda jismoniy faollikning inson salomatligi, ruhiy barqarorligi va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'siri keng yoritilgan. Ko'plab tadqiqotchilar muntazam jismoniy mashg'ulotlar stress darajasini kamaytirishi, ijobiy emotsional holatni shakllantirishi va o'zini baholash darajasini oshirishini ta'kidlaydilar. Ayniqsa, talabalik davri shaxsiy identifikatsiya va o'z-o'zini anglash jarayonlari faol kechadigan bosqich bo'lib, ushbu davrda jismoniy faollik o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirishda muhim omil sifatida qaraladi [1].

O'ziga bo'lgan ishonch shaxsning ijtimoiy faolligi, akademik muvaffaqiyati va kasbiy rivojlanishida muhim psixologik ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ilmiy manbalarda o'ziga ishonchi yuqori bo'lgan talabalar o'quv jarayonida faolroq ishtirok etishi, muammolarni mustaqil hal qila olishi va ijtimoiy muhitga tez moslashishi qayd etiladi. Shu nuqtai nazardan, jismoniy faollik va o'ziga bo'lgan ishonch o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash va chuqur tahlil qilish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

So‘nggi yillarda olib borilgan xorijiy va mahalliy tadqiqotlarda jismoniy faollik darajasi yuqori bo‘lgan talabalarda psixologik farovonlik, ijobiy o‘zini baholash va o‘ziga bo‘lgan ishonch ko‘rsatkichlari yuqoriroq ekanligi ta’kidlanmoqda. Biroq ushbu tadqiqotlar natijalari turli metodik yondashuvlar, baholash mezonlari va talabalarning individual xususiyatlariga bog‘liq holda farqlanishi mumkin. Shu sababli mavjud ilmiy izlanishlarni qiyosiy tahlil qilish va umumlashtirish zarurati yuzaga keladi [2].

Mazkur maqola universitet talabalari jismoniy faolligi va o‘ziga bo‘lgan ishonchi o‘rtasidagi bog‘liqlikni mavjud ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilishga qaratilgan. Maqolada turli tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan ilmiy qarashlar, empirik natijalar va metodik yondashuvlar qiyosiy jihatdan ko‘rib chiqiladi. Ushbu tahlil asosida jismoniy faollik orqali talabalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini rivojlantirishning samarali yo‘llari yuzasidan ilmiy xulosalar chiqarish ko‘zda tutiladi.

Mavzuning dolzarbligi va ilmiy ahamiyati

Universitet talabalari jismoniy faolligi va o‘ziga bo‘lgan ishonchi o‘rtasidagi bog‘liqlik masalasi bugungi kunda oliy ta’lim tizimi oldida turgan muhim muammolardan biri hisoblanadi. Talabalarning akademik yuklamasi ortib borayotgan, raqamli texnologiyalar sababli harakatsiz turmush tarzi kengayayotgan bir sharoitda jismoniy faollik darajasining pasayishi ko‘plab psixologik va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu holat talabalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchi, motivatsiyasi va shaxsiy rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi [3].

Ilmiy manbalarda jismoniy faollik insonning ruhiy holatini barqarorlashtiruvchi, stressni kamaytiruvchi va ijobiy o‘zini baholashni shakllantiruvchi omil sifatida ko‘rsatiladi. Ayniqsa, talabalik davrida o‘ziga bo‘lgan ishonch shaxsning akademik muvaffaqiyati, ijtimoiy moslashuvi va kelajakdagi kasbiy faoliyati uchun muhim psixologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli jismoniy faollik orqali o‘ziga bo‘lgan ishonchni rivojlantirish masalasi nafaqat sport yoki jismoniy tarbiya doirasida, balki ta’lim va psixologiya fanlari kesishmasida ham dolzarb hisoblanadi.

Mavzuning ilmiy ahamiyati shundaki, turli tadqiqotlarda jismoniy faollik va o'ziga bo'lgan ishonch o'rtasidagi bog'liqlik turlicha talqin qilinadi. Ayrim ilmiy ishlarda ushbu bog'liqlik bevosita va kuchli ekanligi ta'kidlangan bo'lsa, boshqa tadqiqotlarda u mashg'ulotlarning turi, davomiyligi va talabalarning individual xususiyatlariga bog'liq holda namoyon bo'lishi qayd etiladi. Shu bois mavjud ilmiy natijalarni qiyosiy tahlil qilish va umumlashtirish ushbu muammoni chuqurroq anglash imkonini beradi [4].

Mazkur mavzu oliy ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining mazmunini boyitish hamda talabalarning psixologik farovonligini ta'minlashga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu tadqiqot natijalari talabalarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan pedagogik va tashkiliy yondashuvlarni takomillashtirishga imkon yaratadi.

Metodologiya

Mazkur maqola nazariy–qiyosiy tadqiqot yondashuvi asosida tayyorlangan bo'lib, unda universitet talabalari jismoniy faolligi va o'ziga bo'lgan ishonchi o'rtasidagi bog'liqlik masalasi mavjud ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot metodologiyasi empirik tajriba o'tkazishga emas, balki ilmiy manbalarni tizimli o'rganish, taqqoslash va umumlashtirishga yo'naltirilgan.

Tadqiqot jarayonida jismoniy faollik, psixologik farovonlik va o'ziga bo'lgan ishonch masalalariga bag'ishlangan mahalliy va xorijiy ilmiy maqolalar, monografiyalar, dissertatsiyalar hamda xalqaro tashkilotlar tomonidan e'lon qilingan hisobotlar tahlil qilindi. Manbalarni tanlashda ularning mavzuga mosligi, ilmiy ishonchliligi va dolzarbligi asosiy mezon sifatida belgilandi.

Metodologik jihatdan maqolada quyidagi usullardan foydalanildi:

- ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish,
- qiyosiy tahlil,

- mantiqiy umumlashtirish,
- nazariy interpretatsiya.

Qiyosiy tahlil jarayonida turli mualliflar tomonidan taqdim etilgan natijalar, foydalanilgan metodik yondashuvlar hamda baholash mezonlari o‘zaro solishtirildi. Jismoniy faollik darajasi bilan o‘ziga bo‘lgan ishonch ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlik turli ilmiy nuqtai nazarlardan baholanib, ularning o‘xshash va farqli jihatlari aniqlandi.

Shuningdek, maqolada jismoniy faollikning turi, davomiyligi va muntazamligi talabalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchiga ta’sir etuvchi omillar sifatida ko‘rib chiqildi. Turli tadqiqotlarda keltirilgan xulosalar tizimlashtirilib, ularning oliy ta’lim muassasalari sharoitida qo‘llanish imkoniyatlari tahlil qilindi.

Ushbu metodologik yondashuv universitet talabalari jismoniy faolligi va o‘ziga bo‘lgan ishonchi o‘rtasidagi bog‘liqlikni chuqurroq anglash, mavjud ilmiy qarashlarni umumlashtirish hamda kelgusida empirik tadqiqotlar olib borish uchun nazariy asos yaratishga xizmat qiladi [5].

Tahlil

Universitet talabalari jismoniy faolligi va o‘ziga bo‘lgan ishonchi o‘rtasidagi bog‘liqlik masalasi turli ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Ushbu bo‘limda mavjud ilmiy adabiyotlarda keltirilgan natijalar qiyosiy tahlil qilinib, jismoniy faollikning talabalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchiga ta’siri bo‘yicha umumiy tendensiyalar aniqlanadi.

1-jadval

Ilmiy adabiyotlarda jismoniy faollik va o‘ziga bo‘lgan ishonch o‘rtasidagi bog‘liqlik bo‘yicha qarashlar

Mualliflar (yil)	Tadqiqot obyekti	Jismoniy faollik shakli	Asosiy xulosa
Fox (1999)	Universitet talabalari	Sport mashg'ulotlari	Jismoniy faollik o'zini baholash va o'ziga ishonchni oshiradi
Biddle & Asare (2011)	Talaba-yoshlar	Faol turmush tarzi	Psixologik farovonlik bilan ijobiy bog'liqlik mavjud
Dishman et al. (2006)	Talabalar	Muntazam mashqlar	Stress kamayadi, o'ziga ishonch ortadi
Babiss & Gangwisch (2009)	Yoshlar	Jismoniy faollik	Ijobiy emotsional holat va ishonch kuchayadi

Izoh: Jadvaldan ko'rinadiki, turli mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda jismoniy faollik va o'ziga bo'lgan ishonch o'rtasida barqaror ijobiy bog'liqlik qayd etilgan. Tadqiqotlar metodik jihatdan farqlangan bo'lsa-da, umumiy xulosa deyarli bir xil.

2-jadval

Jismoniy faollikning talabalarining o'ziga bo'lgan ishonchiga ta'sir etuvchi omillar (qiyosiy tahlil)

Omillar	Past daraja	O'rta daraja	Yuqori daraja
Mashg'ulotlar muntazamligi	Beqaror ishonch	Nisbatan barqaror	Yuqori va barqaror
Mashg'ulot turi	Passiv	Aralash	Faol (sport, fitness)
Ijtimoiy muhit	Yakka	Guruh	Jamoaviy
Motivatsiya	Past	O'rta	Yuqori

Izoh: Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, jismoniy faollikning muntazamligi va jamoaviy shaklda tashkil etilishi talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

3-jadval

Jismoniy faollik va o'ziga bo'lgan ishonch o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntiruvchi nazariy yondashuvlar

Nazariy yondashuv	Asosiy g'oya	O'ziga ishonch bilan bog'liqligi
O'z-o'zini aniqlash nazariyasi	Ichki motivatsiya ustunligi	Ishonch mustahkamlanadi
Ijtimoiy-kognitiv nazariya	O'zini samarali deb his qilish	O'ziga ishonch oshadi
Stressni kamaytirish modeli	Jismoniy faollik stressni pasaytiradi	Psixologik barqarorlik kuchayadi

Izoh: Mazkur jadvalda keltirilgan nazariy yondashuvlar jismoniy faollikning psixologik mexanizmlar orqali o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirishini tushuntirib beradi.

4-jadval

Ilmiy tadqiqotlarda aniqlangan umumiy natijalar (umumlashtirish)

Ko'rsatkichlar	Tadqiqotlarda uchrashi
Jismoniy faollik → o'ziga ishonch	Yuqori
Faollik → stress kamayishi	Yuqori
Faollik → ijtimoiy moslashuv	O'rta–yuqori
Faollik → akademik motivatsiya	O'rta

Izoh:Umumlashtirilgan natijalar jismoniy faollik talabalarning psixologik holatini yaxshilashda kompleks ta'sirga ega ekanligini ko'rsatadi.

Umumiy tahlil

Qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ilmiy adabiyotlarning aksariyatida universitet talabalari jismoniy faolligi va o'ziga bo'lgan ishonchi o'rtasida ijobiy va barqaror bog'liqlik mavjudligi ta'kidlanadi. Jismoniy faollik nafaqat jismoniy salomatlikni, balki talabalarning psixologik barqarorligi, ijtimoiy faolligi va shaxsiy rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, jismoniy faollikning samaradorligi mashg'ulotlarning muntazamligi, shakli va ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq ekanligi aniqlanadi.

Muhokama

Ilmiy adabiyotlar asosida olib borilgan tahlil universitet talabalari jismoniy faolligi va o'ziga bo'lgan ishonchi o'rtasida barqaror va ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Turli mualliflar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari jismoniy faollik nafaqat jismoniy salomatlikni yaxshilashi, balki talabalarning psixologik holati, o'zini baholashi va shaxsiy ishonchini mustahkamlashda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, jismoniy faollikning samaradorligi uning shakli, davomiyligi va muntazamligiga bevosita bog'liq. Ayniqsa, jamoaviy sport turlari va guruh shaklida tashkil etilgan jismoniy mashg'ulotlar talabalarning ijtimoiy faolligi va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi ko'plab tadqiqotlarda qayd etilgan. Bu holat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, o'zaro muloqot va musobaqaviy muhitning psixologik ta'siri bilan izohlanadi.

Shu bilan birga, ayrim tadqiqotlarda jismoniy faollikning o'ziga bo'lgan ishonchga ta'siri bilvosita xarakterga ega ekanligi ta'kidlanadi. Bunday holatlarda jismoniy faollik stress darajasini kamaytirish, emotsional holatni barqarorlashtirish va ijobiy o'zini baholashni shakllantirish orqali o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytiruvchi

vosita sifatida namoyon bo'ladi. Demak, jismoniy faollik va o'ziga bo'lgan ishonch o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirishda psixologik mexanizmlarni ham hisobga olish zarur.

Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, universitet talabalari jismoniy faolligi va o'ziga bo'lgan ishonchi o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirish uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini faqat jismoniy tayyorgarlikka qaratilgan jarayon sifatida emas, balki shaxsiy va psixologik rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi muhim pedagogik vosita sifatida ko'rish lozim.

Xulosa

Mavjud ilmiy adabiyotlarning qiyosiy tahlili universitet talabalari jismoniy faolligi va o'ziga bo'lgan ishonchi o'rtasida ijobiy va barqaror bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Jismoniy faollik talabalarning nafaqat jismoniy salomatligini mustahkamlashga, balki ularning psixologik barqarorligi, o'zini baholashi va shaxsiy ishonchini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tahlil natijalari muntazam va maqsadga yo'naltirilgan jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanuvchi talabalarda o'ziga bo'lgan ishonch darajasi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, jamoaviy va ijtimoiy muloqotga asoslangan jismoniy faollik shakllari talabalarning psixologik rivojlanishiga yanada kuchli ta'sir ko'rsatishi aniqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, universitetlarda jismoniy faollikni rivojlantirish nafaqat sog'lom turmush tarzini shakllantirish, balki talabalarning shaxsiy va psixologik farovonligini ta'minlashda muhim strategik yo'nalish hisoblanadi.

Tavsiyalar

1. Universitetlarda jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini talabalarning psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

2. Talabalar o'rtasida jamoaviy sport turlari, ommaviy sport tadbirlari va faol dam olish shakllarini keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.
3. Jismoniy faollikni rag'batlantirishda talabalarning motivatsiyasi, qiziqishi va individual xususiyatlarini hisobga olgan pedagogik yondashuvlardan foydalanish zarur.
4. Universitetlarda sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi dasturlarni jismoniy va psixologik rivojlanishni uyg'unlashtirgan holda ishlab chiqish tavsiya etiladi.
5. Kelgusida jismoniy faollik va o'ziga bo'lgan ishonch o'rtasidagi bog'liqlikni empirik tadqiqotlar asosida yanada chuqur o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fox, K. R. (1999). The influence of physical activity on mental well-being. *Public Health Nutrition*, 2(3a), 411–418.
2. Biddle, S. J. H., & Asare, M. (2011). Physical activity and mental health in children and adolescents: A review of reviews. *British Journal of Sports Medicine*, 45(11), 886–895.
3. Dishman, R. K., Heath, G. W., & Lee, I. M. (2006). *Physical Activity Epidemiology*. Champaign, IL: Human Kinetics.
4. Babiss, L. A., & Gangwisch, J. E. (2009). Sports participation as a protective factor against depression and suicidal ideation in adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 45(4), 385–393.
5. Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: W. H. Freeman.